

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Fuente: Banco de Imágenes de la Medicina Española

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 29-05-2025

Número 33

Mayo 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	6
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	7
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	8
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	9
ARTÍCULO DEL MES	18
RECURSO DEL MES	19
NUESTROS INVESTIGADORES	20

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Pedro A. Alarcón Blanco (FEA M. Interna)
- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Fernando Jaén Águila (J. Sección M. Interna)
- M^a Carmen Olvera Porcel (Estadística)
- Pilar Rodríguez Puente (Gestión Proyectos FIBAO)

Lanzamiento de la encuesta de satisfacción con los servicios que presta la UGAI

Como parte del proceso de mejora continua de la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación, se ha puesto a disposición de los investigadores la **Encuesta de Satisfacción** para conocer vuestra experiencia con nosotros. Os animamos a participar para seguir mejorando en la prestación de servicios. La novedad es que esta encuesta estará permanentemente abierta para que podáis responderla en cualquier momento.

¡Muchas gracias por tu participación!

<https://encuestas.granadasalud.es/index.php/111144?newtest=Y&lang=es>

Satisfacción Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación del HUVN

Cumplimente este cuestionario para hacer una valoración de la UGAI, nos será de mucha utilidad.

¡Muchas gracias!

Preguntas

Servicio/Unidad

Por favor escoja...

Jornadas informativas sobre convocatorias europeas

Los próximos 6 y 27 de junio de 8:00 a 9:00 horas se celebrarán en la 6ª planta del Edificio de Gobierno, **dos sesiones informativas** de interés para los investigadores del hospital.

- La primera sobre las nuevas convocatorias de las **Misiones Cáncer** de Horizonte Europa, recientemente publicadas. **6 de junio** a las 8:00
- La segunda, centrada en las convocatorias MSCA (**Marie Skłodowska-Curie** Actions) y ERC, especialmente relevantes por su potencial para apoyar la movilidad de investigadores, incluidos perfiles clínicos, y la incorporación de nuevo talento investigador. **27 de junio** a las 8:00

Las sesiones serán impartidas por gestores de proyectos europeos de FIBAO.

¡Es muy importante vuestra asistencia. Gracias!

Nuestro hospital, presente en la Jornada de Gerentes de Hospitales celebrada en Canarias

El HUVN ha participado en una jornada de Gerentes de Hospital organizada por el Servicio Canario de Salud y celebrada en las Palmas de Gran Canaria, en la que ha estado presente la Dra. Encarna González Flores, responsable del área de investigación de nuestro centro.

La Dra. González ha expuesto el plan de acción del hospital en investigación, que incluye, entre otras actuaciones, las reuniones con referentes de investigación y jefes de servicio, plan de formación de residentes y newsletter mensuales de investigación. Así mismo ha destacado la mejora en los resultados en investigación tras la puesta en marcha de las líneas de trabajo planificadas.

Actividades formativas

- La EASP impartirá próximamente la actividad formativa titulada **Incorporación de la perspectiva de género en proyectos de investigación en salud (I+D+i). Cuándo y cómo**, que se llevará a cabo del 12 al 26 de junio en formato virtual, que tiene como objetivo conocer la perspectiva de género y su plasmación en los proyectos de investigación al ser un indicador más de calidad en las propuestas de investigación presentadas a convocatorias públicas. Inscripción hasta el 29 de mayo

Más información: <https://easp.ws/c/GPZL4J>

- Se encuentra abierto el plazo de solicitud de la actividad **Los gestores de referencia bibliográficos**, de 5 horas de duración y organizada del 14 al 16 de octubre de 2025, en horario de tarde. Inscripción hasta el 5 de octubre.

- Finalizada la actividad **Análisis estadístico de datos de investigación con Jamovi**, en la que han participado 12 alumnos, con unos resultados muy satisfactorios (nota media de 9,3). ¡Enhorabuena a los participantes!

Premios recibidos

Cirugía Pediátrica

- Gallego Fernández AJ, Moreno Delgado JA, Navarro Pardo JF, Palomares Garzón C, Díaz Moreno E, Fernández Valades R. Inhaled indocyanine green-guided surgery for resection of pulmonary metastases. **Primer premio Case Report Award** by Thieme 2025. Congreso Europeo de Cirugía Pediátrica. Dubrovnik, mayo 2025.

Neurología

- J.A. Gil-Montoya, M.J. Gerez-Muñoz, E. Triviño-Ibáñez, I. Carrera-Muñoz, M. Bravo, M. Rashki, P. Solis-Urrac, I. Esteban-Cornejo, M. Gómez-Río. Periodontal disease and brain amyloid pathology in mild cognitive impairment. Neurología. doi: 10.1016/j.nrl.2023.03.004. Premio Curium Pharma en las 31 Jornadas de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear al **mejor artículo** publicado 2024. Premio compartido con el Servicio de Medicina Nuclear.
- Marín Romero B, Ruiz Giménez JA, Escobar Delgado T, Herrera García JD, Guillén Martínez V. Inflexibilidad psicológica y su relación con los trastornos psiquiátricos en pacientes con epilepsia refractaria. Un estudio exploratorio. **II Premio comunicación Oral**. Reunión de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. Málaga, marzo de 2025.

Becas concedidas

Pediatría y Cirugía Pediátrica

- Noelia Moreno Toro. Beca de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental para la investigación en Pediatría. Influencia De Polimorfismos De Nucleótido Único Del Metabolismo De Antraciclinas En Cardiotoxicidad En Pacientes Pediátricos.

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos**Secretaría De Estado De Digitalización e Inteligencia Artificial**

Programa de ayudas a Espacios de Datos Sectoriales - Segunda Convocatoria
(resolución provisional)

- TSI-100123-2024-98: Proyecto GREENTRAIL. Concedido: 279.850,00€.

Subdirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Cirugía General

- GECOP-MMC. Número EUDRACT: 2019-004679-37. Ensayo Clínico Multicéntrico Fase IV para evaluar la eficacia de la quimioterapia intraoperatoria hipertérmica (HIPEC) con Mitomicina-C tras la citorreducción quirúrgica completa en pacientes con Metástasis Peritoneales de Cáncer de Colon. IP: Inmaculada Segura Jiménez. Fase IV

Dermatología

- Código: OJ-KDC01. Número EUDRACT: 2024-515667-60-00. Estudio exploratorio, aleatorizado, abierto con evaluación ciega, multicéntrico, controlado con control activo, para evaluar la eficacia y seguridad de la aplicación tópica de Keramod (gel de imiquimod 50 mg/g) frente Aldara (crema de imiquimod 50 mg/g) en el tratamiento de queratosis actínica (QA) en Adultos. IP: Francisco Vílchez Márquez
- Código: M1095-HS-303. Número EUDRACT: 2025-520564-17-00. Estudio en fase III, multicéntrico, de extensión y sin enmascaramiento, para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia a largo plazo de sonelokimab subcutáneo en participantes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase III

Neumología

- Código: D5241C00006. Número EUDRACT: 2024-517458-90-00. Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico, de fase III para evaluar la eficacia y la seguridad de tezepelumab en participantes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de moderada a muy grave (EMBARK). IP: Bernardino Alcázar Navarrete. Fase III.

Estudios observacionales

Dermatología

- Código: RWE0930-HS0010. Pacientes con hidradenitis supurativa tratados con bimekizumab: una observación prospectiva a largo plazo de los resultados de salud en la vida real (Hi-LiGHT). IP: Alejandro Molina Leyva.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Ripollés-Melchor J, Fernández-Valdés-Bango P, García-López D, Olvera-García M, Tomé-Roca JL , Vargas-Berenjeno CA, et al. The effect of structured proctoring and hypotension prediction index teaching on incidence and duration of intraoperative hypotension in patients undergoing major abdominal surgery: A comparative study of two monitoring systems. Rev Esp Anesthesiol Reanim (Engl Ed). 23 de mayo de 2025;501803.	ANESTESIOLOGÍA	0.9	Q4	No
Raya Ortega L, Martínez Tapias J , Ferreras Fernández MJ, Jiménez-Navarro M, Ortega-Gómez A, Romero-Cuevas M, et al. In-Hospital Mortality and Costs of Added Morbidity in Heart Failure Patients at a University Hospital: A Retrospective Cross-Sectional Study. J Cardiovasc Dev Dis. 15 de mayo de 2025;12(5):185.	ARCHIVO HISTORIAS CLÍNICAS	2.4	Q2	No
Arco Adamuz I, Garrido-Arroquia Jurado T, García Orta R. Between atrial fibrillation and ablation: an unexpected finding. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 10 de mayo de 2025;S1885-5857(25)00143-4.	CARDIOLOGÍA	7.2	Q1	Si
Esteban-Fernández A, Gómez-Otero I, López-Fernández S , López-Vilella R, Pastor-Pérez F, Otero-García Ó, et al. Tachycardia-induced cardiomyopathy in de novo heart failure: prevalence, short-term outcomes, and the role of guideline-directed therapy in ejection fraction improvement. Clin Res Cardiol. 6 de mayo de 2025;	CARDIOLOGÍA	3.8	Q1	No
Sánchez-Moreno JM, Garrido-Arroquia Jurado T, Sánchez-Millán P, Tercedor-Sánchez L, Jiménez-Jáimez J. Wide QRS Tachycardia With VA Dissociation: What Is the Mechanism? J Cardiovasc Electrophysiol. mayo de 2025;36(5):1100-2.	CARDIOLOGÍA	2.3	Q2	Si
Toledo-Frías P, Martínez-Ballesta A , Sánchez-Ramos JG, Moreno-Escobar E. Lipoprotein (a) levels and their relationship to other risk factors in patients with atherosclerotic coronary artery disease. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). mayo de 2025;78(5):482-4.	CARDIOLOGÍA	7.2	Q1	No
Tonko JB, Ruipérez-Campillo S, Cabero-Vidal G, Cabrera-Borrego E , Roney C, Jiménez-Jáimez J , et al. Vector field heterogeneity as a novel omnipolar mapping metric for	CARDIOLOGÍA	5.6	Q1	No

functional substrate characterization in scar-related ventricular tachycardias. Heart Rhythm. mayo de 2025;22(5):1218-28.				
Ramia JM, Villodre C, Serradilla-Martín M , Alcazar C, Blanco-Fernández G, Rotellar F, et al. Assessing the Potential Difficulty of Left Pancreatectomy: International Modified Delphi Consensus. J Am Coll Surg. 9 de mayo de 2025;	CIRUGÍA GENERAL	3.8	PRIMER DECIL	No
Ruiz de la Cuesta M, Villodre C, Serradilla M , Ruiz de la Cuesta E, Alcazar C, Ramia JM. Factors related to hemorrhage after distal pancreatectomy (SPANDISPAN project). Cir Esp (Engl Ed). 15 de mayo de 2025;800105.	CIRUGÍA GENERAL	1.3	Q4	No
Villar-Del-Moral JM, Arcelus-Martínez JI, Becerra-Massare A, Muñoz-Pérez N, Olvera-Porcel MC , Martínez-Santos C. Incidence and risk factors for early thyroxin supplementation therapy after hemithyroidectomy for benign conditions in Europe. A Eurocrine® registry-based study. Updates Surg. 29 de abril de 2025;	CIRUGÍA GENERAL / UGAI	2.4	Q2	Si
Ortiz-Arrabal O, Rodriguez MA, Chato-Astrain J, Martín-Piedra MÁ, Garzón I, Carriel V, [Ricardo Fernández-Valadés, Antonio España-López] , et al. A comprehensive analysis of two types of xenogeneic bone particles for use in maxillofacial bone regeneration therapies. PLoS One. 2025;20(5):e0323754.	CIRUGÍA PEDIÁTRICA	2.9	Q1	No
Costela-Ruiz VJ, González-Vigil E, Espinosa-Ibáñez O , Alcázar-Caballero RM, Melguizo-Rodríguez L, Fernández-López O, [Salvador Arias-Santiago] , et al. Application of allogeneic adult mesenchymal stem cells in the treatment of venous ulcers: A phase I/II randomized controlled trial protocol. PLoS One. 2025;20(5):e0323173.	DERMATOLOGÍA	2.9	Q1	Si
Muñoz-Barba D, Haselgruber de Francisco S, León-Pérez FJ, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Sánchez-Díaz M , et al. Severity and Therapeutic Decisions Based on Lesion Location in Patients With Hidradenitis Suppurativa. Int J Dermatol. 20 de mayo de 2025;	DERMATOLOGÍA	3.5	Q1	Si
Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Almagro M, De-la-Fuente-Meira S, Florez Á, Yélamos O, [S Arias-Santiago] , et al. [Translated article] Multicenter, Prospective, Case-Control Study of Exposome in Melanoma. Actas Dermosifiliogr. mayo de 2025;116(5):T527-33.	DERMATOLOGÍA	3.8	Q1	No
Soto-Moreno A, Delgado-Moya N, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A . Skin Homeostasis is Impaired in	DERMATOLOGÍA	3.8	Q1	Si

Hidradenitis Suppurativa Lesions: A Comparative Study. Actas Dermosifiliogr. mayo de 2025;116(5):449-54.				
Ureña-Paniego C , Albert-Cobo I, López-Bernal T, Al-Wattar-Ceballos O, Silvestre-Salvador JF. Allergic Contact Dermatitis to a Disinfectant Containing N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropane-1,3-Diamine in a Supermarket Deli Kitchen Worker: An Unrecognised Occupational Allergen? Contact Dermatitis. junio de 2025;92(6):490-2.	DERMATOLOGÍA	4.8	Q1	Si
Sánchez-Merino A, Vílchez-Márquez F , Ruíz-García A, Botella-García C , Arias-Santiago S. Analyzing the quality of life of individuals with cutaneous lymphomas. Actas Dermosifiliogr. 19 de mayo de 2025;S0001-7310(25)00352-7.	DERMATOLOGÍA / HEMATOLOGÍA	3.8	Q1	Si
Hidalgo-Tenorio C , de Novales FJM, Lleti MS, Morata L, Oltra MR, Estella Á, et al. The use of Ceftobiprole in treatment pathways in Spain: an expert panel review. J Glob Antimicrob Resist. 30 de abril de 2025;S2213-7165(25)00085-2.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	3.7	Q2	Si
Martín-Carmona J, Corma-Gómez A, Téllez F, Arenga-Barrios D, Serrano-Fuentes M, Morano L, [Miguel Ángel López-Ruz] , et al. No Impact of HIV Coinfection on Mortality in Patients With Hepatitis C Virus Infection After Sustained Virological Response. Clin Infect Dis. 30 de abril de 2025;80(4):835-41.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	8.2	PRIMER DECIL	No
Acebedo-Martínez FJ, Alarcón-Payer C , Domínguez-Martín A, Frontera A, Verdugo-Escamilla C, Choquesillo-Lazarte D. Impact of the Coformer Carbon-Chain Length on the Properties of Haloperidol Pharmaceutical Salts. Cryst Growth Des. 7 de mayo de 2025;25(9):3169-85.	FARMACIA	3.2	Q1	No
Del Rosario García B, Viña Romero MM, González Rosa V, Alarcón Payer C , Oliva Oliva L, Nazco Casariego GJ, et al. [Translated article] Impact of pharmaceutical care on adherence to tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukaemia. Farm Hosp. 5 de mayo de 2025;S1130-6343(25)00043-1.	FARMACIA	1	Q4	No
García-Valdés L, Al Wattar BH, García-Valdés M , Amezcua-Prieto C. Quality of clinical practice guidelines on the COVID-19 management in pregnancy during the pandemic: a systematic review. Eur J Public Health. 7 de mayo de 2025;ckaf046.	FARMACIA	3.7	Q1	No
Pau-Parra A, Núñez-Núñez M, Sadyrbaeva-Dolgova S , Doménech Moral L, Campelo Sánchez E, Periañez Parraga LDM, et al. [Translated article] National survey and consensus	FARMACIA	1	Q4	No

document on dosing strategies for beta-lactam antibiotics against multidrug-resistant gram-negative bacilli (MDR-GNB) in critically ill patients undergoing extracorporeal life-support techniques: The DOSEBL study protocol. Farm Hosp. junio de 2025;49(3):T179-83.				
Flor D, Montero-Vilchez C, Montero-Vilchez T, Arias-Santiago S , Gonçalo M. Laboratory Changes During Dupilumab Treatment for Atopic Dermatitis. Actas Dermosifiliogr. mayo de 2025;116(5):474-80.	FARMACIA / DERMATOLOGÍA	3.8	Q1	Si
Rodríguez-Sanna AI, Montero-Vilchez C , Moreno-Suarez FG, Garrido-Colmenero C, Aceituno-Madera P, Arias-Santiago S , et al. Patients With Atopic Dermatitis Treated With Upadacitinib: Factors Related to Achieving Minimal Disease Activity. Dermatitis. 21 de mayo de 2025;	FARMACIA / DERMATOLOGÍA	4	Q1	Si
Pereira-Céspedes A, Jiménez-Morales A, Polo-Moyano A, Spruce-Esparza E, Palomares-Bayo M , Martínez-Martínez F, et al. Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Patients Undergoing Kidney Replacement Therapies. Farm Hosp. junio de 2025;49(3):129-34.	FARMACIA / NEFROLOGÍA	1	Q4	Si
Molina NM, Canha-Gouveia A, Leonés-Baños I , Sola-Leyva A, Vargas E, Ruíz-Durán S, [Ana Clavero-Gilabert] , et al. The complementary seminovaginal microbiome in health and disease. Reprod Biomed Online. mayo de 2025;50(5):104707.	GINECOLOGÍA	3.7	Q1	No
Lasa M, Gonzalez C, Notarfranchi L, Zherniakova A, Alignani D, Burgos L, [Esther Clavero Sanchez] , et al. Ultrasensitive detection of circulating multiple myeloma cells by next-generation flow after immunomagnetic enrichment. Blood. 22 de mayo de 2025;blood.2025029234.	HEMATOLOGÍA	21	PRIMER DECIL	No
Marco-Rico A, Calvo-Villas JM, López-Jaime FJ, Canaro Hirnyk M, Nieto Hernández MDM, Herrero Martín S, [Laura Entrena-Ureña] , et al. Real-World Evidence on Joint Condition in Non-Severe Hemophilia A Patients: A Multicenter Study. J Blood Med. 2025;16:251-8.	HEMATOLOGÍA	2.1	Q3	No
Novoa-Jáuregui S, Huber S, Gabarrós-Subirà M, Chen-Liang TH, Torres-Esquius S, Carrillo-Tornel S, [Francisca Maria Hernandez] , et al. Myelodysplastic neoplasms with ring sideroblasts without SF3B1 mutations in adults: enrichment of germline variants in congenital sideroblastic anemia genes. Leukemia. 7 de mayo de 2025;	HEMATOLOGÍA	12.8	PRIMER DECIL	No

Pinto FR, Cascos E, Pérez-López E, Baile-González M, Martín Rodríguez C, Pascual Cascón MJ, [Manuel Jurado Chacón] , et al. Early cardiac events after haploidentical hematopoietic cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide. subanalysis exploring cardiac toxicity conducted on behalf of GETH-TC. Front Immunol. 2025;16:1571678.	HEMATOLOGÍA	5.7	Q1	No
Ferrari L, Pérez Salazar F, Cariati P, Fernández Solis J , Pulgar Encinas RM, Ferrari S, et al. Impact of intraoperative frozen section analysis on outcome in oral squamous cell carcinoma. J Craniomaxillofac Surg. junio de 2025;53(6):840-3.	MAXILOFACIAL	2.1	Q2	Si
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Calvente CJG . Cutaneous rash and cholestatic hepatitis induced by methimazole. Med Clin (Barc). 23 de mayo de 2025;164(10):106884.	MEDICINA INTENSIVA / ENDOCRINOLOGÍA	2.6	Q1	Si
Arnés-García D, Zamorano-García E, Gallego-Romero I . Beriberi: A rare and reversible cause of heart failure. Med Clin (Barc). 23 de mayo de 2025;164(10):106893.	MEDICINA INTERNA	2.6	Q1	Si
Bustos-Merlo A, Martín-Armada M . Carpal tunnel syndrome: Ulcerative-mutilating variant. Med Clin (Barc). 9 de mayo de 2025;164(9):510-1.	MEDICINA INTERNA	2.6	Q1	Si
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Hidalgo-Tenorio C . Pulmonary T-cell lymphoma as a rare cause of nodular lung lesions in HIV-positive patient. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 7 de mayo de 2025;S2529-993X(25)00107-8.	MEDICINA INTERNA / ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2.6	Q3	Si
Sclafani A, Migueles JH, Olvera-Rojas M, Solis-Urra P, Fernandez-Gamez B, Coca-Pulido A, [Manuel Gomez-Rio] , et al. Association of 24 h-movement behaviors with cerebral and hippocampal amyloid beta levels and executive function in cognitively normal older adults: a compositional data analysis from the AGUEDA trial. J Sci Med Sport. 30 de abril de 2025;S1440-2440(25)00127-6.	MEDICINA NUCLEAR	3	Q1	No
Fernández-Cuenca F, Rodríguez-Pallares S, López-Cerero L, Gutiérrez-Fernández J , Bautista MF, Sánchez Gómez JA, et al. Regional distribution of carbapenemase-producing Acinetobacter baumannii isolates in southern Spain (Andalusia). Eur J Clin Microbiol Infect Dis. mayo de 2025;44(5):1069-76.	MICROBIOLOGÍA	3.7	Q2	No
Marcos-Rodríguez R, Sobrino-Gómez P , Alcázar-Fuoli L, Alastruey-Izquierdo A, Ceballos-Atienza R, Cobo F . A fatal case of fungemia due to Fusarium thapsinum in a patient with lung	MICROBIOLOGÍA	2.1	Q3	Si

cancer. Diagn Microbiol Infect Dis. 16 de mayo de 2025;113(2):116907.				
Fuentes A, Estévez-Escobar M, De Salazar A, Escolano ER, Montiel N, Macías M, [Antonio Sampedro, M^a Ángeles López Garrido] , et al. Double reflex testing improves the efficacy and cost effectiveness of hepatitis delta diagnosis in southern Spain. Sci Rep. 2 de mayo de 2025;15(1):15413.	MICROBIOLOGÍA / DIGESTIVO	3.8	Q1	No
Amtil-Ouahdi I, Vergara F, Rio C, González-Martínez C, Jahn A, Forteza-Genestra MA, [Bernardino Alcázar Navarrete, Ana Dolores Romero-Ortiz, Francisco G Ortega] , et al. EVs Biodistribution and Antifibrotic Impact in Aged Lung Fibrosis Model. Biofactors. junio de 2025;51(3):e70021.	NEUMOLOGÍA	5	Q1	Si
Janson C, Wilkinson A, Hisinger-Mölkänen H, Alcázar Navarrete B , Beeh KM, Lavorini F, et al. How to move towards more sustainable asthma care in Europe: an expert opinion paper. Breathe (Sheff). abril de 2025;21(2):240229.	NEUMOLOGÍA	2.3	Q2	No
Romero-Linares A, Álvarez-Muro L, Hammadi A, Hoyas-Sánchez C, Jiménez-Antón A, Almansa-López A , et al. Short term exacerbation risk and exhaled nitric oxide in COPD. Respir Med. julio de 2025;243:108134.	NEUMOLOGÍA	3.5	Q2	Si
Ortega-González Á, Perea-Rozas R, Martínez-García A, Rodríguez-Argente F, Serafim AB, Olivé-Cirera G, [Ángel Ortega-Moreno] , et al. ROHHAD syndrome in an adult: presence of ZSCAN1 antibodies. ERJ Open Res. mayo de 2025;11(3):00895-2024.	NEUROLOGÍA	4.3	Q1	Si
Bao P, Wang T, Liu X, Xing S, Ruan H, Ma H, [Efres Belmonte-Reche] , et al. Peak analysis of cell-free RNA finds recurrently protected narrow regions with clinical potential. Genome Biol. 8 de mayo de 2025;26(1):119.	NO IDENTIFICADO	10.1	PRIMER DECIL	No
Lindblom J, Lagutkin D, Sherina N, Idborg H, Beretta L, Borghi MO, [Enrique Raya, Inmaculada Jiménez Moleón] , et al. Novel IgG and IgA autoantibodies validated in two independent cohorts are associated with disease activity and determine organ manifestations in systemic lupus erythematosus: implications for anti-LIN28A, anti-HMGN5, anti-IRF5, and anti-TGIF1. Ann Rheum Dis. 9 de mayo de 2025;S0003-4967(25)00896-9.	NO IDENTIFICADO	20.3	PRIMER DECIL	No
Zamorano-Martín F , Rebollo-Ramírez W, Ballesteros-Sánchez A, Alba-Linero C, Ortiz-Perez S , Tovilla-Canales JL, et al. Punctal	OFTALMOLOGÍA	0.9	Q4	Si

occlusion versus artificial tears and lid hygiene in the management of Dry Anophthalmic Socket Syndrome: a randomized controlled trial. Orbit. 6 de mayo de 2025;1-7.				
Nuñez Hernández I, Gómez Palmero C, Delgado JR , Nuño A, Sala González MÁ, González Ageitos A, et al. Evaluation of the effectiveness and safety of avapritinib in real-world Spanish cases with gastrointestinal stromal tumor and D842V-PDGFR mutation. Oncologist. 8 de mayo de 2025;30(5).	ONCOLOGÍA MÉDICA	4.8	Q1	No
Varela M, Teixidó C, Álvarez-Fernández C, Arasanz H, Peralta S, Lázaro M, Javier Valdivia , et al. Prevalence of EGFR gene mutations in patients with early-stage resectable non-small cell lung cancer in Spain: the ORIGEN study. Transl Lung Cancer Res. 30 de abril de 2025;14(4):1254-65.	ONCOLOGÍA MÉDICA	4	Q1	No
Fernández-Gualda MÁ, Postigo-Martin P, Fernandez-Gonzalez M, Martin-Martin L , Vargas-Arrabal MP, Lozano-Lozano M, et al. Prevalence and characteristics of persistent pain among head and neck cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. Pain Med. 28 de abril de 2025;pnaf051.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	2.9	Q1	No
Coudert A, Brodsky JR, Dhooge I, Boudewyns A, Chiao A, Cushing S, J M Espinosa-Sanchez , et al. International Pediatric Otolaryngology Group (IPOG) Consensus on Vestibular Testing in Children. Laryngoscope. 15 de mayo de 2025;	OTORRINOLARINGOLOGÍA	2.2	Q1	No
García Romero R, López Cárdenes C, Crehuá Gaudiza E, Álvarez Beltrán M, Murray Hurtado M, Tutau Gómez C, María Medina Martínez , et al. Improvement of intestinal inflammation after treatment with CFTR modulators in cystic fibrosis patients. An Pediatr (Engl Ed). mayo de 2025;102(5):503836.	PEDIATRÍA	1.5	Q4	No
Palomino-Fernandez L, Villarejo-Perez A, Fernandez-Fuentes C, Sanchez-Codez MI, Del Valle-De Leon N, Gallego-Gutierrez S, Juan Luis Santos-Perez, Alvaro Vazquez-Perez , et al. Could Intravenous Immunoglobulin Be an Alternative Therapy for Treating Infant Botulism in Areas Where Human Botulism Immunoglobulin Is Not Easily Available?: Our Experience in Andalusia, Spain. Pediatr Infect Dis J. 1 de junio de 2025;44(6):e193-8.	PEDIATRÍA	2.9	Q1	No
Vazquez-Lopez P, Rivas-Garcia A, Luaces-Cubells C, Perez-Gonzalez E, Ales-Palmer ML , Cahis-Vela N, et al. Changes in Care in Spanish Pediatric Emergency Departments After the	PEDIATRÍA	1.2	Q3	No

First Immunization With Nirsevimab. <i>Pediatr Emerg Care</i> . 1 de mayo de 2025;41(5):365-71.				
Ciampi-Dopazo JJ, Guirola-Ortiz JA, Garcia-Flores P. Current state of the interventional approach to acute pulmonary embolism. <i>Radiologia (Engl Ed)</i> . junio de 2025;67(3):370-7.	RADIODIAGNÓSTICO / NEUMOLOGÍA	1.1	Q4	Si
Allande-Cussó R, Mejías-Martín YA, Quiñoz-Gallardo MD, Porcel-Gálvez AM. The impact of humanising hospital care on health outcomes: an observational study protocol. <i>BMC Nurs</i> . 28 de abril de 2025;24(1):463.	SALUD MENTAL	3.1	PRIMER DECIL	No
Castillo LC, Belenchón IR, Sanz IP, Marengo RS, Ojeda Claro AV, Martínez NS, et al. Multicenter External Validation and Optimization of a Proposed Nomogram for Prostate-Specific Membrane Antigen PET/CT Accuracy in Biochemical Recurrence. <i>Prostate</i> . 6 de mayo de 2025;	UROLOGÍA	2.6	Q2	No
González-Peramato P, Álvarez-Maestro M, Heredia-Soto V, Mendiola Sabio M, Linares E, Serrano Á, [F Vázquez Alonso] , et al. Comparing prostatype P-score and traditional risk models for predicting prostate cancer outcomes in Spain. <i>Actas Urol Esp (Engl Ed)</i> . 24 de mayo de 2025;501788.	UROLOGÍA	1.2	Q4	No
Zattoni F, Gandaglia G, van den Bergh RCN, Marra G, Valerio M, Martini A, [Ignacio Puche-Sanzl] , et al. Follow-up on patients with initial negative mpMRI target and systematic biopsy for PI-RADS ≥ 3 lesions - an EAU-YAU study enhancing prostate cancer detection. <i>Prostate Cancer Prostatic Dis</i> . junio de 2025;28(2):435-43.	UROLOGÍA	5.1	Q1	No

Haga clic en el enlace para ver las publicaciones de este mes a través de **PubReMiner Realtime CV Generator**:

[Pubreminer CV \(amc.nl\): https://archive.ph/2a2Pg](https://archive.ph/2a2Pg)

59 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 33

Sumatorio del factor impacto: 163,9

Primer Cuartil (Q1): 30 + 7 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 9

Primer Decil: 7

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual:
("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/04/28"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN

CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma
 $\text{ibs.GRANADA} \leq 60\%$)

Por otro lado, para beneficiarse de los **acuerdos transformativos (Read & Publish)** con las editoriales **Oxford University Press (OUP)** y **Sage Publications Ltd.**, el **autor de correspondencia debe identificarse como profesional del hospital** (tal y como recomendamos en la firma normalizada y con correo SAS). Todos los centros del SSPA tienen asignado un Ringgold dentro de estos acuerdos, para identificarlos. En caso de que algún centro no encuentre su identificador, rogamos contacten con ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es. Los **acuerdos transformativos**, son contratos entre bibliotecas, instituciones académicas y editoriales que permiten a los investigadores leer artículos de revistas académicas y publicar sus propios artículos en acceso abierto sin costo adicional. Estos acuerdos buscan facilitar la transición hacia un modelo de publicación más abierto y accesible.

Nissen SE, Ni W, Shen X, Wang Q, Navar AM, Nicholls SJ, et al. **Lepodisiran – A long-duration small interfering RNA targeting lipoprotein(a)**. N Engl J Med. 2025 May 1;392(17):1673–83. doi:10.1056/NEJMoa2415818. FI: 96.3 Q1 D1

Nuestros compañeros de la Unidad de riesgo vascular de Medicina interna participan en este importante estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Evalúa la seguridad y eficacia de lepodisiran, un RNA de interferencia de larga duración diseñado para inhibir la producción hepática de apolipoproteína(a), componente clave de la lipoproteína(a) [Lp(a)]. Ésta es un factor de riesgo genéticamente determinado y causal para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, estenosis aórtica y mortalidad, que afecta al 20–25% de la población mundial.

Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, llevado a cabo en 10 países, con un total de 320 pacientes ≥ 40 años con concentraciones de Lp(a) ≥ 175 nmol/L. Lepodisiran demostró una reducción dependiente de la dosis y sostenida de las concentraciones séricas de Lp(a) en adultos con niveles elevados, con reducciones medias ajustadas por placebo de hasta -93,9% entre los días 60 y 180 tras la administración de 400 mg subcutáneos, y efectos mantenidos durante al menos 360 días tras una sola dosis alta.

En cuanto a la seguridad, los eventos adversos fueron comunes pero en su mayoría leves y sin relación con el fármaco.

El estudio concluye que lepodisiran permite una reducción sostenida y significativa de Lp(a) con un perfil de seguridad favorable, lo que lo convierte en un prometedor candidato terapéutico. Este hallazgo reviste una gran importancia, ya que no existen actualmente tratamientos aprobados específicamente para reducir Lp(a), y estudios observacionales y mendelianos han demostrado que su reducción podría traducirse en una disminución sustancial de eventos cardiovasculares.

Estos resultados han servido como base para el inicio del ensayo de fase 3 ACCLAIM-Lp(a) (NCT06292013), actualmente en curso, y donde también participan nuestros colegas, cuyo objetivo es demostrar si esta reducción se traduce en un beneficio clínico en términos de infarto, ictus o mortalidad cardiovascular.

Comentario: Dr. Pedro A. Alarcón Blanco. Jefe de Estudios y Facultativo Especialista de Medicina Interna

Aprende estadística con Jamovi

Este libro en formato online y pdf está diseñado para principiantes y en él se han implementado diversos procedimientos estadísticos más comunes: desde gestión de datos, estadística descriptiva, representaciones gráficas y contrastes de hipótesis habituales.

LEARNING STATISTICS WITH JAMOVİ

Q

- Preface
- Beginnings
 - 1 Why do we learn statistics
 - 2 A brief introduction to research design
- An introduction to jamovi
 - 3 Getting started with jamovi
- Working with data
 - 4 Descriptive statistics
 - 5 Drawing graphs
 - 6 Pragmatic matters
- Statistical theory
 - Prelude
 - 7 Introduction to probability
 - 8 Estimating unknown quantities from a sample
 - 9 Hypothesis testing

9.4 Making decisions

Okay, we're very close to being finished. We've constructed a test statistic (X) and we chose this test statistic in such a way that we're pretty confident that if X is close to $\frac{N}{2}$ then we should retain the null, and if not we should reject it. The question that remains is this. Exactly which values of the test statistic should we associate with the null hypothesis, and exactly which values go with the alternative hypothesis? In my ESP study, for example, I've observed a value of $X = 62$. What decision should I make? Should I choose to believe the null hypothesis or the alternative hypothesis?

Table of contents

- 9.1 A menagerie of hypotheses
- 9.2 Two types of errors
- 9.3 Test statistics and sampling distributions
- 9.4 Making decisions
 - 9.4.1 Critical regions and critical values
 - 9.4.2 A note on statistical "significance"
 - 9.4.3 The difference between one-sided and two-sided tests
- 9.5 The p-value of a test
- 9.6 Reporting the results of a hypothesis test
- 9.7 Running the hypothesis test in practice
- 9.8 Effect size, sample size and power
- 9.9 Some issues to consider
- 9.10 Summary

Edit this page
Report an issue

Enlace al recurso: <https://davidfoxcroft.github.io/lcj-book/>

Descarga en pdf: <https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0333>

Cómo citar: Danielle J. Navarro and David R. Foxcroft, Learning Statistics with jamovi: A Tutorial for Beginners in Statistical Analysis. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2025, <https://doi.org/10.11647/OBP.0333>

Nuestro investigador de este número es el **Dr. Fernando Jaén Águila**, Jefe de Sección de **Medicina Interna**, coordinador de la Unidad de Riesgo Vascular de nuestro hospital y poeta

Acerca de mí: Licenciado en Medicina y Cirugía en 1999 en la Universidad de Granada y doctor en Medicina también por la Universidad de Granada, desde el año 2009. Realicé la residencia en Medicina Interna en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) y he trabajado en esta institución desde que terminé mi periodo de formación clínica en el año 2007. Desde entonces he ido encaminando mis pasos hacia el ámbito de la Hipertensión y el Riesgo Vascular, realizando dos estudios de

Máster en Enfermedad Vascular. Actualmente coordino la Unidad de Riesgo Vascular del HUVN, reconocida como Unidad de Excelencia nacional por la Sociedad Española de Hipertensión (SEHLELHA), formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Hipertensión (SAHTA) y tengo el título de Especialista Europeo en Hipertensión. Como escritor tengo publicados 7 libros de poesía, uno de ellos dedicado a la vocación médica, titulado *La palabra del ciervo* (Sonámbulos ediciones, 2021), un libro de divulgación científica titulado *Breves Historias de la Enfermedad Vascular* (Alter ediciones 2023) y he coordinado varios manuales sobre el manejo y control de la Presión Arterial.

Motivación investigadora: Desde la publicación de mi tesis, mi faceta investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la Hipertensión Arterial, más concretamente en la HTA resistente. Le debo al Dr Juan Diego Mediavilla haberme introducido en este campo de la medicina que me resulta apasionante. Desde la Unidad de Riesgo Vascular impulsamos diferentes líneas investigadoras de trabajo que se sustentan en sus correspondientes consultas monográficas. Tenemos una de HTA resistente, donde tras la evaluación cuidadosa de nuestros pacientes proponemos terapias avanzadas para el control de la HTA como son la denervación renal (participamos en el documento de posicionamiento nacional de este procedimiento en 2022), que realizamos junto con la Unidad de Hemodinámica (Dr Joaquin Sánchez Gila), o la Terapia de Estimulación de Barorreceptores (nuestro centro es referente para esta procedimiento y hemos sido premiados en la Sociedad Española de Medicina Interna por este motivo), cuya implantación realizamos gracias a Angiología y Cirugía Vascular (Dra Cristina López Espada) y Anestesia (Dra Maria Isabel Rodríguez Macias). Otra de nuestras consultas monográficas y principales líneas de investigación es la Hipercolesterolemia familiar (con el Dr Pablo González Bustos como figura destacada), la consulta de control de factores de riesgo vascular en el paciente oncohematológico, pionera a nivel nacional desde el año 2017 (con el dr Ricardo Roa al frente), y la consulta de Educación para la Salud Vascular (ESAVAS), con un programa de prescripción de actividad física coordinada por el Dr José Vargas, que cuenta actualmente con una beca del Instituto Carlos III. Como investigador

formo parte del Grupo de Investigación "MP03-LUPUS", que está adscrito al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y soy Investigador Principal en varios ensayos clínicos en el ámbito de la HTA y el Riesgo Vascular. Esta actividad clínica, asistencial e investigadora se ha visto plasmada en la publicación de diferentes artículos científicos, documentos de consenso nacionales, opiniones de expertos y capítulos en libros.

Conclusiones: Es un honor poder participar de forma activa en la investigación de la Enfermedad Vascular, pues cada paso que damos es siempre con vistas a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, disminuyendo su riesgo vascular y la morbimortalidad tan elevada que esta patología atesora. Debo agradecer siempre a nuestros pacientes su colaboración activa en cada iniciativa que realizamos desde nuestra Unidad y al HUVN por apoyarnos en todo momento.